

MUQOBIL ENERGIYA MANBALARI VA ULARNING IMKONIYATLARI

Qodirov Farrux Ergash o'g'li

Shahrisabz davlat pedagogika instituti

"Informatika va uni o'qitish metodikasi" kafedrası mudiri, ilmiy raxbar

Husanova Gulasal Alisher qizi

Shahrisabz davlat pedagogika instituti

"Matematika va informatika" yo'nalishi 2-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14500759>

Annotatsiya: Insoniyat va hayot uchun eng zarur bo'lgan narsa bu energiya hisoblanadi. Hayotimizda energiyaning o'rni juda ham katta hisoblanadi. Inson tomonidan bir kunda istemol qilinadigan o'rtacha quvvat ya'ni ularning yashashini taminlovchi energiya metabalik energiya. Shu kabi muqobil energiya ham.

Muqobil energiya nima? Shu kabi tushunchalarni bilib olishimiz va hayotimiz uchun qanday foydasi borligi haqida bilib olamiz.

Kalit so'zlar: Muqobil energiya, quyosh, shamol, suv, oqim energiyasi, geotermal, bioenergiya, manba, energetika, ehtiyoj, xavfsozlik, elektr. Hayotimizda biz uchun kerakli bo'ladigan narsa bu energiya hisoblanadi. Nafaqat hayot tarzimizda balki o'zimizga ham energiya juda ham zarur hisoblanadi. Energiya turlari ko'p. Inson uchun energiya bo'ladigan narsa bu istemol qiladigan oziq ovqatimiz va tabiatdan olayotgan energiyamiz hisoblanadi.

Insonlar tomonidan bir kunda istemol qilinadigan o'rtacha quvvat ya'ni ularning yashashini taminlovchi energiya metabalik energiya. Uning miqdori taxminan 2,4 kVt soatdan iborat bo'lsa, bugungi kunda esa rivojlangan g'arb mamlakatlarida yashash darajasida bu ko'rsatkich iptidoiy jamoa tuzimiga qaraganda 10 martadan ko'p va u 250 kVt soatni tashkil etadi.

Bu ko'rsatkich nafaqat tiriklikni taminlovchi energiya balki uning ehtiyojlari aloqa, elektr, issiqlik energiyasi, transport kabilarni o'z ichiga oladi. Shu sababli biz yuqorida takidlaganimizdek energiya inson insonning hayot tarziga ham bog'liq.

Endi energiya haqida qisqacha malumotlarni bilib oldik. Endi esa muqobil energiya manbalari nima ekanligi haqida malumotlarga ega bo'lsak.

Muqobil energiya nima? Muqobil energiya manbalari bu gidroenergetika, shamol energiyasi, quyosh energiyasi, geotermal energiya, biomassa va suv oqimi energiyasidan foydalanish orqali olinadigan qayta tiklanadigan energiya hisoblanadi.

Neft, tabiiy gaz, ko'mir va uning rudasi kabi qazib olinadigan yoqilg'idan farqli o'laroq, bu energiya manbalari tugamaydi. Shuning uchun ular qayta tiklanadigan energiyalar deb ataladi.

Qayta tiklanadigan energiya manbalari birgina 2019-yilda o'zida butun dunyo bo'ylab umumiy quvvati 200 GVt bo'lgan qayta tiklanadigan energiya (TEM) obyektlari o'rnatildi. Muqobil energiya manbalari haqida tushunchalarga ega bo'ldik yani ularga nimalar kirishi haqida bildik endi esa muqobil energiyaning turlari haqida ularning foydali tomonlari haqida ham malumotlarni bilib olsak.

1. Quyosh energiyasi. Quyosh yerdagi asosiy energiya manbalari hisoblanadi. Chunki sayyoramizda taxminan 173 PVt (yoki 173 million GVt) quyosh energiyasi tushuniladi. Bu esa global energiya bo'lgan ehtiyojdan 10 ming baravar ko'proqdir. Uyingizda yoki ochiq joylarda fotovoltaiik modullar quyosh nuri kremniy yordamida elektr energiyasi aylanadi. Quyosh kollektorlari isitish va issiq suv ishlab chiqarish uchun ham foydalidir.

Quyosh panellari bulutli havoda va hatto qor yog'ishida ham energiya ishlab chiqarishi mumkin. Eng katta samaradorlik uchun ular ma'lum bir burchak ostida o'rnatilishi kerak — ekvatoridan qanchalik uzoqroq va panellarni o'rnatish burchagi qanchalik katta ekani ahamiyatga ega.

2. Shamol energiyasi. Shamoldan harakatlantiruvchi kuch sifatida foydalanish qadimgi an'anadir. Shamol tegirmonlari, un maydalash, arra tegirmon, narsa yoki suv ko'tarish stansiyasi sifatida ishlatilgan. Zamonaviy shamol turbinalari shamol energiyasidan elektr energiyasini keltirib chiqaradi. Birinchidan, ular shamolning kinetik energiyasini rotorning meaning energiyasiga, keyin esa elektr energiyasiga aylantiradilar.

Shamol energiyasi eng tez rivojlanayotgan qayta tiklanadigan energiya texnologiyalaridan biridir. IRENA Nashville malumotlariga ko'ra so'ngi yigirma yil ichida quruqlikda va dengizda shamol energiyasini ishlab chiqarishning global quvvati deyarli 75 baravar osdi. 1997 - yildagi 7,5 GVt dan 2018- yilga kelib taxminan 564 GVt gacha o'sdi.

3. Suv energiyasi. Qadimgi misr va Rim imperiyasida ham suv energiyasi ishlaydigan mashinalarni, shu jumladan tegirmonlarni boshqarish uchun ishlatilgan. O'rta asrlarda Yevropada arra va sellyuloza- qog'oz zavodlarida suv tegirmonlari ishlatilgan. XIX asrning oxiridan boshlab suv energiyasi elektr energiyasini ishlab chiqarish uchun faol foydalanila boshlandi.

4. Geotermal energiya. Geotermal energiya elektr energiyasini ishlab chiqarish uchun yer issiqligidan foydalanadi. Tuproqning harorati Yerning yuqori qatlamlarini va yerosti suv omborlarini isitish imkonini beradi. Ular tuproqning geotermal energiyasini kichik quduqlar yordamida qazib oladi — bu katta investisiyalarni talab qilmaydi. Ayniqsa, issiq buloqlar yer qobig'ining yuzasiga yaqin joylashgan hududlarda samarali hisoblanadi.

5. Bioenergiya. Bioenergiya universaldir. Qattiq, suyuq va gazsimon biomassadan issiqlik, elektr energiyasi va yoqilg'i ishlab chiqarilishi mumkin. Shu bilan birga, qayta tiklanadigan xomashyo sifatida o'simlik va hayvon chiqindilaridan ham foydalaniladi.

6. Oqim energiyasi. To'lqinlar energiyasi olishining yani bir usuli hisoblanadi. Ular elektr energiyasini ishlab chiqarish uchun ma'sul bo'lgan generatorni aylantiradi. Shunday qilib, elektr energiyasini ishlab chiqarish uchun to'lqinli elektr stansiyalar gidrodinamik energiyadan, ya'ni bosimning pasayishi vacdengiz to'lqinlari orasidagi harorat farqidan foydalanadi. Bu boradagi tadqiqotlar hali ham davom etmoqda, biroq mutaxasislarning hisob kitobiga ko'ra, faqat Yevropa qishloqlari yiliga 280 TVt/soatdan ortiq energiya ishlab chiqarish mumkin, bu Germaniya energiya iste'molining yarmini tashkil etadi.

Dunyoning turli mamlakatlari energiya o'tish rejalarini qanday amalga oshirmoqda uni amalga oshirish uchun qanday qiyinchiliklardan o'tish kerak degan savol tug'iladi. Dunyo mamlakatlari qayta tiklanadigan energiya manbalariga o'tish boy'yicha o' oldilariga ulkan maqsadlarni qo'ygan. Maqsadlar shuningdek, Parij kelishuvining bir qismiga aylandi — 2030 yilga borib, uglerodsiz yechimlar global chiqindilarning 70 foizidan ortig'ini tashkil etadigan sektorlarda raqobatbardosh bo'lishi mumkin. Buni energiyaga o'tish — ko'mir iqtisodiyotini qayta tiklanadigan energiya bilan almashtirish jarayoni orqali amalga oshirish rejalashtirilgan. Bundan asosiy maqsad esa odamlarning sog'ligiga etibor berish, balki butun bir olam tabiatga kamroq zarar yetkazishdir.

2020-yilda, pandimiya va iqtisodiy tannazulga qaramay, ko'plab shaharlar, mamlakatlar va kompaniyalar dekorbonizatsiya rejalarini Elon qilishda yoki amalga oshirishda davom

etdilar. Bularga asosiy sabab ham odamlar hayoti yashash hayotni o'ylagan holda amalga oshirishdadir.

Energetika sohasida zamonaviy bug' va gaz turbina qurilmalarini joriy etish bo'yicha investitsiya loykalari amalga oshirilmoqda . Shu bilan bir qatorda qabul qilinayotgan chora - tadbirlarga qaramay, mamlakat iqtisodiyotining energiya sarfi yuqori darajada saqlanib qolmoqda . Qayta tiklanadigan energiya manbalarini sanoat ishlab chiqarilishida jalb qilish hisobiga yoqilg'i energetika balansini diversifikatsiya qilish darajasi jahon tendersiyalariga mos kelmaydi. Elektr va issiqlik energiyasini ishlab chiqarishda ishlatiladigan asosiy yoqilg'i tarkibida tabiiy gaz va boshqa an'anaviy uglevodorod yoqilg'ilarining turlari ustunlik qiladi. Hayotda har bir narsaning o'z o'rni bo'lgani kabi yoqilg'i yani qazib olinadigan o'zidan zaharli modda ajratsada bu energiyalarning ham o'z o'rni bor. Xulosa qilib aytganda mamlakatimizda, xususan ekologik jihatdan noqulay hududlarda qayta tiklanuvchi ekologik toza energiya manbalarini qo'llash katta istiqbolga ega va bu ekologik ijtimoiy va iqtisodiy samaralar beradi. Energiya manbalaridan to'g'ri vatejamkorlik bilan foydalanish lozim . Har bir narsani qadriga yetish lozim. Olloh tomonidan berilgan narsalardan samarali foydalanish kerak.

References:

1. Sh, Mavlonov Sh, and F. B. Jurayeva. "ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA MINTAQALAR IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISH." *Экономика и социум* 10 (125) (2024): 234-238.
2. Aliqulov, Sh. "M. Yaxiyaxonova. Ta'lim samaradorligini oshirishda kreativ va zamonaviy metodlarning ahamiyati. Raqamli ta'lim muhitida fanlararo integratsiyani Qo'llashning ta'lim samaradorligiga ta'siri: xalqaro Tajribalar va rivojlanish istiqbollari." (2024).
3. Shukurullo Fayzullo o'g'li, Aliqulov. "TA 'LIMDA MULTIMEDIYA TEXNOLOGIYALARINI QO 'LLASH." *PEDAGOGS* 50.2 (2024): 51-55.
4. Shamsiddinov, G'iyosjon, Barchin Ro'ziqulova, and Laziza Inatillayeva. "BOSHLANG 'ICH TA'LIMDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH USULLARI VA AFZALLIKLARI." *Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования* 3.10 (2024): 39-41.
5. Shamsiddinov, G'iyosjon, Jasmina Murodulloyeva, and Umida Nurmaxmatova. "YASHIL IQTISODIYOT VA YO 'NALISHLARI BO 'YICHA TA'LIM DASTURLARINI RIVOJLANTIRISH MEXANIZMLARI." *Models and methods in modern science* 3.5 (2024): 44-49.
6. Shamsiddinov, G'iyosjon, and Temurbek Zarifov. "GLOBAL TARMOQ QURISHDA TARMOQ QURILMALARIDAN FOYDALANISH VA TARMOQ TOPOLOGIYALARINING O'RNI." *Science and innovation in the education system* 3.5 (2024): 50-60.
7. Raxmatov Sherqo'zi Akbar Kodirov. "Ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning samaradorligi" *Pedagogis Internatsional research* ISSN:281-4027_SJIF:4.995. 2023/5/15
8. F Qodirov. Aholiga tibbiy xizmatlar ko'rsatishning rivojlanishini iqtisodiy-matematik modellashtirish. *Scienceweb academic papers collection* . 2023/1/1.
9. F Qodirov. Zamonaviy to'lov tizimlari tahlili va elektron pul birliklari. *Scienceweb academic papers collection*. 2023/1/1.
10. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "Aholiga tibbiy xizmat kўrsatiш soҳasining kelgusi xolatinini bashoratlash." *Сервис" илмий-амалий журнал* (2022): 56-59.

11. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "ECONOMETRIC MODELING OF THE DEVELOPMENT OF MEDICAL SERVICES TO THE POPULATION OF THE REGION." *Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities* 2.1.1 Economical sciences (2022).
12. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "CREATION OF ELECTRONIC MEDICAL BASE WITH THE HELP OF SOFTWARE PACKAGES FOR MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." *Conferencea* (2022): 128-130.
13. Қодиров, Фаррух. "ПРОЦЕСС РАЗРАБОТКИ ИГРОВОГО ДВИЖКА UNITY." АХБОРОТ-КОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ШАРОИТИДА ИННОВАЦИЯЛАР мавзусидаги Республика илмий-амалий анжуман МАЪРУЗАЛАР ТУПЛАМИ (2019).
14. Qodirov, Farrux. "" AQLLI UY" TIZIMINING IMKONIYATLARI." Scienceweb academic papers collection (2019).
15. Qodirov, Farrux. "DESCRIPTION AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM 3D MAX STUDIO." АХБОРОТ-КОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ШАРОИТИДА ИННОВАЦИЯЛАР мавзусидаги Республика илмий-амалий анжуман МАЪРУЗАЛАР ТУПЛАМИ (2019).
16. Qodirov, Farrux. "GPON TEXNOLOGIYASI-ОПТИК КИРИШ ТАРМОГ'И." АХБОРОТ-КОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИНГ РИВОЖЛАНИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ мавзусидаги Республика илмий-амалий анжуман МАЪРУЗАЛАР ТУПЛАМИ (2018).